

Hasta Mahremiyetine Bütüncül Yaklaşım: Etik, Teknolojik ve Eğitsel Boyutlarıyla Güncel Bir Derleme

A Holistic Approach to Patient Privacy: A Current Review Covering Ethical, Technological, and Educational Dimensions

Resul Yılmaz¹, Elif Feyzanur Arslan², Muhammed Zahid Gencay³

¹Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi, Konya, Türkiye

²Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, Türkiye

³Bağımsız Araştırmacı, Türkiye

ÖZ

Tıp alanında mahremiyet, hastaların sağlık verilerinin gizliliğinin korunmasını ifade eden temel bir haktır. Günümüzün dijitalleşen dünyasında, sağlık verilerinin toplanması, saklanması ve paylaşılmasındaki karmaşıklık, bu verilerin gizliliğini korumayı kritik bir öncelik haline getirmiştir. Sağlık hizmetleri kişisel ve hassas bilgiler içerdiğinden, bu alandaki gizliliğin ihlali ciddi sonuçlara yol açabilir. Sağlıkta gizliliğin tarihsel kökenleri Hipokrat Yemini'ne kadar uzanır; bu yeminde hekimlerin hasta sırlarını saklama yükümlülüğü belirtilmiştir. Modern tıbbın ilerlemesiyle hasta-hekim ilişkileri ve tıbbi kayıt pratikleri değişmiş, bu da gizlilik ilkesinin yasal ve etik düzenlemelerle güçlenmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle 20. yüzyıl sonları ve 21. yüzyıl başlarında elektronik sağlık kayıtlarının (ESK) yaygınlaşmasıyla gizlilik konusu yeni boyutlar kazanmıştır. Günümüzde, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi uluslararası düzenlemeler, kişisel ve sağlık verilerinin gizliliği için kapsamlı yasal çerçeveler oluşturmaktadır. Hasta bilgilerinin korunması, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda profesyonel düzeyde sağlık hizmeti sunmak için temel bir etik ilkedir. Bu derleme, hasta mahremiyetine bütüncül bir yaklaşımla konuyu etik, teknolojik ve eğitimsel açılardan ele almaktadır. Günümüzdeki veri ihlalleri ve yapay zeka gibi riskler, sağlık verilerinin korunması için yeni zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bu risklere karşı şifreleme ve anonimleştirme gibi teknolojik çözümlerin kullanılması büyük önem taşır. Sağlık çalışanlarının mahremiyet konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması da hayati bir konudur. Bu amaçla, ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu derleme, sağlık hizmetlerindeki yöneticiler, sağlık çalışanları ve hastalar için hasta mahremiyetinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta mahremiyeti, gizlilik, sağlık verileri, etik, teknolojik çözümler, eğitim, elektronik sağlık kayıtları (ESK)

ABSTRACT

In medicine, privacy is a fundamental right that ensures the confidentiality of patients' health data. In today's rapidly digitizing world, the increasing complexity of collecting, storing, and sharing health data has made privacy a critical priority. Since healthcare services contain highly personal and sensitive information, any breach in this area can lead to severe consequences. The historical roots of privacy in healthcare can be traced back to the Hippocratic Oath, which explicitly states the physician's obligation to keep patient secrets. As modern medicine has advanced, so have patient-physician relationships and medical record-keeping practices. This evolution has made it necessary to strengthen privacy principles through robust legal and ethical regulations. The widespread adoption of electronic health records (EHRs) in the late 20th and early 21st centuries introduced new challenges to patient privacy. Today, comprehensive legal frameworks, such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), have been established in many countries to protect personal and health data. Protecting patient information is not merely a legal obligation; it is a fundamental ethical principle of professional healthcare. This review takes a holistic approach to patient privacy, examining it from ethical, technological, and educational perspectives. Current risks such as data breaches and privacy concerns related to artificial intelligence applications pose new threats to health data. To counter these, technological solutions such as encryption and anonymization are becoming increasingly important. Furthermore, it is crucial to enhance the knowledge and awareness of healthcare professionals regarding privacy. Educational programs are essential for this purpose. This review aims to contribute to a comprehensive understanding of patient privacy for healthcare administrators, professionals, and patients alike.

Keywords: Patient privacy, confidentiality, health data, ethics, technological solutions, education, electronic health records (EHR)

Corresponding Author: Elif Feyzanur Arslan

Address: Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, Türkiye

E-mail: arslanfeyza.e@gmail.com

Başvuru Tarihi/Received: 28.08.2025

Kabul Tarihi/Accepted: 06.10.2025

GİRİŞ

Mahremiyet, bireylerin kendi kişisel bilgilerini, fiziksel ve zihinsel alanlarını ne zaman, nasıl ve ne ölçüde başkalarıyla paylaşacaklarına dair otonom belirleme hakkı olarak tanımlanır (1). Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Arapça kökenli "mahrem" kelimesinden türeyen mahremiyet, "gizli tutulan, alenen açıklanmayan veya gösterilmeyen" anlamına gelir; terimsel olarak ise "gizlilik, bir şeyin gizli hali veya yönü" şeklinde ifade edilmektedir (2, 3).

Sağlık hizmetlerinde mahremiyet, hasta haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. "Özel hayatın gizliliği hakkı" olarak değerlendirilen bu kavram, bireyin özel yaşamına dair bilgilerin korunmasını içerir. Hasta Hakları Yönetmeliği'nde (HHY) mahremiyet; tıbbi değerlendirmelerin gizli yürütülmesi, tedavi sırasında ilgili olmayan kişilerin bulunmaması ve hastanın rızasıyla yakınlarının katılımına izin verilmesi olarak tanımlanır (4, 5).

Mahremiyet, yalnızca fiziksel değil, fiziksel, iletişimsel ve bilgi boyutlarında incelenir. Fiziksel mahremiyet, bedenin hem fiziksel hem görsel olarak temastan uzak kalacağı alanı ifade eder. İletişimsel mahremiyet, bireylerin sözel müdahale olmadan arzularını ifade etme ve bunları kayıt altına alma hakkını kapsar. Bilgi mahremiyeti ise kişisel bilgilerin bireyin rızası olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmasını vurgular (4). Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 21. Maddesi, bu kapsamı açık biçimde ortaya koyar (5). Bu nedenle, sağlık çalışanlarının mahremiyet bilincine sahip olması ve bu ilkelere uyması etik ve mesleki bir zorunluluktur (6).

Tıp etiği tarihinde, Hipokrat Yemini'nden bu yana sır saklama ilkesi, hekimlik mesleğinin temel taşlarından biri olmuştur (7). Modern tıbbın gelişimi, hastanelerin yaygınlaşması ve kurumsal sağlık hizmetleri, mahremiyet kavramını yalnızca sır saklamanın ötesine taşıyarak fiziksel, iletişimsel ve bilgi boyutlarını da içeren çok yönlü bir kavram hâline getirmiştir. 20. yüzyıldaki insan hakları hareketleri, mahremiyetin evrensel bir hak olarak kabulünü pekiştirmiştir.

Son yıllardaki dijital dönüşüm süreci, hasta güvenliğini koruma çabalarına rağmen mahremiyet açısından yeni riskler yaratmaktadır. Mahremiyetin ihlali, stres altındaki bireylerde psikolojik yük oluşturabilir ve iyileşme süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Hekimlik mesleği, toplum refahını sağlama ve mesleki özeni gerektirdiğinden, mahremiyet ve sır saklama ilkeleri klinik uygulamalarda yol gösterici bir rol oynar (7,8).

Dijitalleşen sağlık sistemleri, elektronik sağlık kayıtları, tele-tıp uygulamaları ve yapay zekâ destekli teşhis sistemleri ile hasta verilerinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve paylaşılma süreçlerinde köklü değişiklikler yaratmıştır. Bu durum, veri güvenliği ve mahremiyetin korunması konusunda yeni etik ve yasal ikilemler ortaya çıkarmaktadır. Büyük veri analizi ve yapay zekâ uygulamaları, kişisel verilerin anonimleştirilmesi, yeniden tanımlanması ve rıza süreçlerinde karmaşık tartışmalar doğurmaktadır.

Tıp, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin eğitiminde mahremiyet, genellikle etik dersleri ve hasta hakları mevzuatları kapsamında teorik olarak ele alınır. Öğrenciler, kavramın tanımı, boyutları, yasal dayanakları ve etik ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi edinir. Klinik pratiğe geçildiğinde ise bu bilgiyi somut uygulamalara aktarmak çoğu zaman zordur. Yoğun hasta yükü, yetersiz altyapı veya kültürel farklılıklar, ideal mahremiyet koşullarının sağlanmasını güçleştirebilir.

Tıp öğrencileri fizik muayene ve girişimsel işlemler sırasında, hemşirelik öğrencileri doğrudan bakım süreçlerinde, ebelik öğrencileri ise doğum öncesi, sırası ve sonrası bakımda hastaların mahrem anlarına tanıklık eder. Bu deneyimler, öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri mahremiyetin ne kadar hassas ve çok yönlü olduğunu anlamalarını sağlar. Hasta mahremiyetini korumak, yalnızca yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda hasta-sağlık çalışanı güven ilişkisinin temelini oluşturan ve bakım kalitesini doğrudan etkileyen etik bir sorumluluktur.

Bu derleme, sağlık alanında mahremiyetin çok boyutlu önemini inceler. Tıp, hemşirelik ve ebelik öğrencileri başta olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinde mahremiyet, hem teorik etik ilkeler hem de klinik uygulama dinamikleri açısından ele alınır. Çalışma, mahremiyetin tanımından tarihsel evrimine, dijitalleşen sağlık sistemlerinin getirdiği yeni zorluklardan ve teorik bilginin pratik uygulamaya aktarılmasındaki farklılıklara kadar güncel literatür ışığında kapsamlı bir analiz sunar.

MAHREMİYETİN TEMELLERİ VE KAPSAMI

Hasta mahremiyeti, sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan etik ve yasal bir yükümlülüktür. Etik açıdan, hasta özerkliğine saygı göstermek; bireyin kendi bedeni ve sağlığıyla ilgili karar verebilme hakkını korumak anlamına gelir (4). Sağlık profesyoneli ile hasta arasındaki ilişkinin güven temeline dayanması, mahremiyetin korunmasıyla doğrudan bağlantılıdır (10). Hasta merkezli yaklaşım, bedensel, psikolojik ve sosyal bütünlüğe saygı göstermeyi zorunlu kılar (11).

Hukuki boyutta, mahremiyet Hasta Hakları Yönetmeliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile güvence altına alınmıştır (12, 3). Bu düzenlemeler, hastanın bilgilendirilme, rıza verme ve kişisel bilgilerinin gizliliğini talep etme haklarını korur. Elektronik sağlık kayıtlarının gizliliği ve üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı gibi süreçler, yasal çerçeveye belirlenmiştir (14).

Mahremiyet türleri, uygulamada farklı biçimlerde ortaya çıkar. Fiziksel mahremiyet, muayene ve tedavi sırasında hastanın bedeninin izinsiz teşhir edilmemesi ve bakım ortamının uygun şekilde düzenlenmesini kapsar. Psikolojik mahremiyet, duygulara, düşüncelere ve kişisel sınırlara saygı gösterilmesini ifade eder. Dijital mahremiyet ise elektronik ortamda tutulan tıbbi kayıtların gizliliğinin sağlanması ve siber erişimlere karşı korunmasını içerir (16,17).

Yetkili bilgi paylaşımı ilkesi, hastaya ait bilgilerin yalnızca bakım sürecine katılan sağlık profesyonelleri arasında paylaşılabilirliğini ve diğer durumlarda açık rıza alınmasının gerektiğini belirtir (17). Bu nedenle, sağlık çalışanlarının mahremiyet bilinci geliştirmesi ve etik tutumlar sergilemesi, hasta memnuniyetini artırmak ve güven kültürünü sürdürmek açısından kritik öneme sahiptir (18).

SAĞLIK EĞİTİMİNDE MAHREMİYET BİLİNCİ

Mahremiyet bilincinin sağlık profesyonellerinin mesleki kimlik oluşumu sürecinde sistematik ve kapsamlı bir eğitim programı çerçevesinde kazandırılması, etkin hasta bakımının temel taşlarından biridir (20). Özellikle tıp fakültelerinde, öğrencilerin hasta hakları ve mahremiyet konularında erken dönemde bilinçlendirilmesi, klinik pratiğe hazırlık açısından kritik önem taşır (21).

Mahremiyet bilincinin geliştirilmesi, yalnızca teorik etik dersleriyle sınırlı kalmamalı; klinik uygulamalar aracılığıyla çok boyutlu biçimde pekiştirilmelidir (22). Tıp fakültesi müfredatlarında mahremiyet genellikle mesleki etik, hasta hakları ve iletişim becerileri kapsamında ele alınmakta, ancak öğrencilerin klinik uygulamalarda karşılaştıkları durumların karmaşıklığı bu bilgilerin tam olarak içselleştirilmesini zorlaştırmaktadır (23). Bu nedenle, öğrencilerin etik bilgi ve uygulama becerilerinin bütüncül biçimde desteklenmesi gerekir.

Klinik stajlarda öğrenciler, hem mahremiyete saygılı uygulamaları gözleme hem de sınır ihlallerine tanık olma olasılığıyla karşılaşmaktadır (24). Bu nedenle klinik eğitim ortamlarının mahremiyeti ön planda tutacak biçimde düzenlenmesi önemlidir (27). Simülasyonlar ve OSCE (Objective Structured Clinical Examination) uygulamaları, tıp fakültesinde mahremiyet bilinci ve iletişim becerilerinin kazandırılmasında etkili araçlardır (26). Bu yöntemler, öğrencilere gerçekçi fakat kontrollü bir ortamda mahremiyetin korunmasına yönelik uygulama fırsatı sunar (27).

Mahremiyet bilincinin gelişimi, yapılandırılmış gözlem formları, simülasyon temelli senaryolar ve OSCE istasyonları aracılığıyla değerlendirilebilir. Bu sınavlarda öğrencilerin, hasta ile iletişim kurarken gizliliği koruma, mu-

ayene sırasında mahremiyet sağlama ve etik karar verme becerileri puanlanır. Aşağıda, tıp fakültesi öğrencilerinde mahremiyet bilincini ölçmeye yönelik örnek bir OSCE değerlendirme tablosu sunulmuştur (Tablo 1).

Bu tablo, sağlık eğitiminde mahremiyet bilincinin ölçülebilir ve gözlemlenebilir davranışlar aracılığıyla pekiştirilmesine hizmet eder. OSCE ve simülasyon temelli oturumlarda öğrencilerin performansı bu kriterler doğrultusunda değerlendirilebilir. Böylece, teorik bilgi ile klinik uygulama arasında etkili bir köprü kurulmuş olur ve öğrencilerin etik, fiziksel ve iletişimsel mahremiyet uygulamalarında yeterlilik kazanmaları desteklenir.

TIP, HEMŞİRELİK VE EBE ÖĞRENCİLERİNDE MAHREMİYET FARKINDALIĞI

Hasta mahremiyeti, sağlık hizmetlerinin temel etik ilkelere biri olup tüm sağlık profesyonelleri tarafından benimsenmesi gereken bir sorumluluktur. Bu nedenle, tıp, hemşirelik ve ebe öğrencilerinin eğitim süreçlerinde mahremiyet bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşır (24). Eğitim programları, bu öğrenci gruplarına etik, hukuki ve uygulamaya yönelik bilgi kazandırmayı hedefler; ancak farklı disiplinlerdeki eğitim yaklaşımları, mahremiyet algısında çeşitlilik oluşturur (27).

Tıp öğrencileri, mahremiyetin etik ve hukuki yönlerini teorik olarak öğrenir ve klinik uygulamalarda bu bilgileri pratiğe dökmeye çalışır. Ancak yoğun hasta yükü ve mesleki sorumlulukların baskısı altında, mahremiyetin korunmasında güçlük yaşayabilirler (34). Buna karşılık, hemşirelik ve ebe öğrencileri bakım süreçlerine daha doğrudan katıldıkları için, mahremiyetin hem fiziksel hem de psiko-sosyal boyutlarını daha sık deneyimlerler (17). Bu durum, disiplinlere özgü eğitim modellerinin ve klinik rollerin mahremiyet bilinci üzerinde belirleyici etkisi olduğunu göstermektedir (22).

Eğiticilerin örnek oluşturması ve klinik ortamlarda mahremiyet standartlarının titizlikle uygulanması, öğrencilerin farkındalıklarının artmasında önemli bir etkidir (26). Bu nedenle, tıp, hemşirelik ve ebe programlarının müfredatlarına, mahremiyet bilincini güçlendiren teorik ve pratik bileşenlerin entegre edilmesi gereklidir (27).

Tablo 1. OSCE'de Hasta Mahremiyeti Değerlendirme Örneği.

Değerlendirme Alanı	Gözlenen Davranış	Puanlama Ölçeği (1-5)	Açıklama / Gözlem Notu
Fiziksel mahremiyetin korunması	Muayene öncesi perdeleme, kapı kapatma, gereksiz açılmadan kaçınma	1-5	1 = hiç gözlenmedi, 5 = tam uygulandı
Bilgilendirme ve onam alma	Muayene öncesi açıklama yapılması ve hastanın rızasının alınması	1-5	Sözel açıklama, onam doğrulanması
Kişisel verilerin korunması	Hasta bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmama, dosya gizliliği	1-5	Sözlü veya yazılı gizlilik ihlali gözlemlendi mi?
Saygılı iletişim	Hitap biçimi, beden dili, hastanın sınırlarına duyarlılık	1-5	Göz teması, ses tonu, dinleme becerisi
Mahremiyet ihlali durumunda müdahale	Mahremiyetin bozulduğu durumda düzeltici davranış gösterme	1-5	Gerektiğinde perde çekme, uyarıda bulunma vb.

Sonuç olarak, mahremiyet bilincinin geliştirilmesi; inter-disipliner bir eğitim yapısı, mahremiyete uygun klinik uygulama ortamları ve etik değerlere duyarlı eğitimcilerin katkısıyla mümkündür. Böyle bir yaklaşım, öğrencilerin hasta haklarına saygılı, yüksek etik standartlara sahip ve duyarlı sağlık profesyonelleri olarak yetişmelerini sağlar (27). Bu bağlamda, yalnızca tıp fakültelerinde değil, farklı sağlık disiplinlerinde eğitim gören öğrencilerde de mahremiyet bilincinin gelişim süreci önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir.

DİJİTALLEŞME VE MAHREMİYET: YAPAY ZEKÂNIN ETKİSİ

Modern sağlık hizmetlerinde yapay zeka (AI) teknolojileri, elektronik sağlık kayıtlarından radyolojik görüntülere kadar geniş bir veri yelpazesini işlemektedir (28). Makine öğrenmesi algoritmaları hasta verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları geliştirirken, hasta mahremiyetinin korunması konusunda yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır (32).

Veri Toplama ve İşleme Süreçleri

AI destekli sağlık sistemleri, demografik bilgiler, tıbbi geçmiş, genetik veriler ve gerçek zamanlı fizyolojik parametreleri çok boyutlu bir yaklaşımla toplamaktadır (33). Uzaktan hasta izleme sistemleri, hastaların günlük yaşamlarından sürekli veri akışı sağlamakta, mahremiyetin sınırlarını yeniden tanımlamayı gerektirmektedir (34).

Yasal Düzenlemeler

HIPAA ve GDPR gibi yasal düzenlemeler sağlık verilerinin işlenmesinde katı standartlar belirlemektedir. Ancak AI algoritmalarının büyük veri setlerine ihtiyaç duyması, geleneksel veri koruma yaklaşımlarının yetersiz olmasına neden olmaktadır (34).

Klinik Ortamda AI Etkileşimleri

Hastalar günlük sağlık hizmetlerinde hastane bilgi sistemleri, teşhis destek araçları ve robotik cerrahi sistemleri aracılığıyla sürekli AI sistemleriyle etkileşim halindedir (7). Bu teknolojilerin hasta deneyimini iyileştirme potansiyeli yüksek olsa da, hastaların bu sistemle ilgili bilgi sahibi olma oranları düşük kalmaktadır (25).

Telemedicine ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri

COVID-19 pandemisi sonrası yaygınlaşan telemedicine uygulamaları, AI destekli tanı ve tedavi sistemlerinin hasta evlerine kadar uzanmasını sağlamıştır (7). Sanal asistanlar ve uzaktan hasta izleme sistemleri, hasta-hekim etkileşiminin geleneksel sınırlarını genişletirken, mahremiyet korumasında yeni zorluklar yaratmaktadır (33).

Mobil Sağlık Uygulamaları

Akıllı telefon uygulamaları ve giyilebilir sağlık cihazları, hastaların AI teknolojileriyle en doğrudan karşılaştığı alanları oluşturmaktadır (33). Bu cihazlar sürekli veri top-

lama kapasitesiyle yaşam kalitesini artırma potansiyeli taşıırken, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşımı konusunda şeffaflık eksikliği bulunmaktadır (30).

Etik İlkeler ve Dijital Sağlık

Sağlık etiğinin temel ilkeleri olan özerklik, yararlılık, zarar vermeme ve adalet, dijital sağlık çağında yeniden yorumlanmaktadır (32). Hasta özerkliği, kişisel sağlık verilerinin AI sistemlerinde nasıl kullanıldığını anlama ve bu süreçlerde söz sahibi olma hakkını içermektedir (25).

Bilgilendirilmiş Onam ve AI Sistemleri

Geleneksel bilgilendirilmiş onam süreçleri, AI algoritmalarının karmaşıklığı karşısında yetersiz kalmaktadır (33). Hastaların verilerinin makine öğrenmesi süreçlerinde nasıl kullanılacağını anlaması için dinamik onam modelleri ve katmanlı bilgilendirme sistemleri geliştirilmektedir (34).

Veri Sahipliği ve Hasta Hakları

AI çağında hasta verilerinin sahipliği ve kontrol hakları karmaşık hale gelmektedir. Hastaların kendi sağlık verilerine erişim hakkı, bu verilerin silinmesini talep etme yetkisi ve veri taşınabilirliği dijital sağlık etiğinin temel tartışma alanlarını oluşturmaktadır (34).

SONUÇ

Hasta mahremiyeti, etik ilkeler çerçevesinde sağlık hizmetinin ayrılmaz bir boyutunu oluşturmakta ve bireyin onuruna saygı temelinde şekillenmektedir. Dijitalleşme, artan veri paylaşımı ve yoğun klinik iş yükü, bu ilkenin korunmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, mahremiyetin yalnızca teorik bir etik kavram olarak değil, klinik uygulamalarda gözlemlenebilir bir davranış biçimi olarak ele alınması gerekmektedir.

Eğitim süreçlerinde mahremiyet bilincinin güçlendirilmesi için, müfredatlarda etik ve hasta hakları derslerinin yanı sıra, OSCE ve simülasyon temelli eğitim gibi uygulamalı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu yöntemler, öğrencilerin gerçekçi senaryolarda mahremiyet ilkelerini uygulama becerilerini ölçmeye olanak sağlar. Ayrıca, sağlık kurumlarında mahremiyet ihlallerine yönelik düzenli farkındalık eğitimleri, geribildirim mekanizmaları ve kurumsal denetim araçları geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, hasta mahremiyetinin korunması ancak etik, teknolojik ve eğitsel stratejilerin bütüncül biçimde uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu bağlamda, mahremiyetin ölçülmesini ve değerlendirilmesini kolaylaştıracak somut araçların geliştirilmesi (örneğin, Tablo 1'de gösterilen OSCE değerlendirme formu gibi) eğitim ve uygulama alanları arasındaki köprüyü güçlendirecektir. Ayrıca, tıp, hemşirelik ve ebe programlarında mahremiyet bilincinin izlenmesi ve geliştirilmesi için standart ölçme araçlarının entegre edilmesi önerilmektedir. OSCE istasyonları ve simülasyon oturumlarıyla öğrencilerin iletişim,

fiziksel ve etik mahremiyet uygulamaları gözlemlenebilir ve puanlanabilir. Eğitimciler, bu ölçüm sonuçlarını geri bildirim ve öz değerlendirme oturumlarıyla pekiştirerek öğrencilerin davranışsal gelişimini destekleyebilir. Benzer şekilde, klinik ortamlarda sürekli gözetim, mentor desteği ve kurumsal protokoller aracılığıyla mahremiyet uygulamalarının standartlaştırılması, mezun olan sağlık profesyonellerinin hasta haklarına saygılı ve etik sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesini sağlar.

ETİK BEYANLAR

Hakem Değerlendirme Süreci: Harici çift kör hakem değerlendirmesi.

Çıkar Çatışması Durumu: Yazarlar bu çalışmada herhangi bir çıkarıya dayalı ilişki olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışmada finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Yazar Katkıları: Yazarların tümü; makalenin tasarımına, yürütülmesine, analizine katıldığını ve son sürümünü onayladıklarını beyan etmişlerdir.

REFERENCES

- Kılınc T. Mahremiyet hakkı. Ankara: Adalet Yayınevi; 2012.
- Diler B. Tıp etiği ve tıp hukukunda hasta hakları. İstanbul: Literatür Yayıncılık; 2014.
- T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta kalite standartları (SKS) hastane. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları; 2016.
- Hasta Hakları Yönetmeliği. Resmî Gazete. 1998;23420.
- Öztürk H, Yılmaz D, Kılınc M. Sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti konusundaki tutum ve davranışları. Türk Halk Sağlığı Derg. 2019;17(1):45-53.
- Tadd W, Bayer T, Brown Wilson C, Lewis J, Quinn C. Dignity and older people with dementia in health and social care: A review of the literature. J Adv Nurs. 2006;56(3):222-33.
- Beauchamp TL, Childress JF. Tıbbi Etik ve İlkeler. Pınar H, çev. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2018.
- Kaya H, Bozkurt G. Hemşirelikte etik kavramı ve önemi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Derg. 2011;15(1):63-70.
- Türkiye Cumhuriyeti. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK). Resmî Gazete. 2016 Nisan 7;29677.
- Seval H. Hastaların fiziksel mahremiyetine saygı: Hemşirelerin deneyimleri. Florence Nightingale Hemşirelik Derg. 2017;25(2):117-25.
- Özdemir MH, Ersoy N. Hekim-hasta ilişkisinde psikolojik mahremiyetin korunması. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik-Hukuk-Tarih Derg. 2012;20(1):18-24.
- Karataş T, Kızılkaya S. Sağlık hizmetlerinde dijital mahremiyetin önemi. Sağlık ve Toplum. 2020;30(1):45-52.
- Yıldız A, Kaya N. Sağlık çalışanlarının bilgi paylaşımında etik ikilemler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg. 2019;6(1):56-63.
- Akça NK, Özdemir G. Mahremiyetin korunması: Hemşirelikte etik ve yasal sorumluluklar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg. 2015;31(2):75-82.
- Karadaş S, Yılmaz Y. Sağlık eğitiminde etik ve mahremiyet bilinci: Tıp fakültesi öğrencileri üzerine bir derleme. Turk J Med Ethics. 2021;6(1):15-24.
- Rosenorn-Lanng DJ, Gulliver SR, Currie W. Handbook of Research on Patient Safety and Quality Care through Health Informatics. Hershey, PA: IGI Global; 2014.
- Durgun H, Aksoy F. Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Hasta Mahremiyeti Davranışları ile Çok Boyutlu Duygusal Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg. 2024;40(1):103-12
- Güler T, Korkmaz Ö. Simülasyon ve OSCE yöntemlerinin tıp eğitiminde mahremiyet bilincine etkisi. Turk J Med Simul. 2022;3(1):33-40.
- Özkan F, Aydın M. İletişim becerileri eğitiminin tıp fakültesi öğrencilerinin hasta mahremiyetine duyarlılığı üzerindeki etkisi. J Health Commun. 2020;11(2):101-8.
- Kızılcık Özkan Z, Çil Eyi S, Mayda Z. Hemşirelik öğrencilerinin hasta mahremiyetini korumaya yönelik davranışlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Derg. 2020;8(2):312-20.
- Al-Riyami A, Al-Lawati J, Al-Khabori M, Al-Mahrouqi H. Awareness of patient privacy among healthcare workers in Oman: A cross-sectional study. J Med Ethics. 2020;46(4):245-52.
- Chen L, Wang J, Liu H. Nurses' perceptions of patient privacy in clinical settings: A quantitative study in China. Nurs Ethics. 2018;25(3):365-76.
- Yılmaz S, Doğan H. Comparison of privacy awareness levels among doctors and nurses in Turkey. Turk J Health Sci. 2022;14(2):125-34.
- Albabbain MA, AlOtaibi D, AlMazial N, Aloudah N, Alghosoon HM, Arafat AA. Healthcare Professional's Knowledge, Awareness, and Attitude toward Patients' Data Privacy and Security in Clinical Research. Saudi J Health Syst Res. 2024;4(2):92-102.
- Yadav N, Pandey S, Gupta A, Dudani P, Gupta S, Rangarajan K. Data Privacy in Healthcare: In the Era of Artificial Intelligence. Indian Dermatol Online J. 2023;14(6):788-792.
- Tegegne MD, Melaku M, Amede S, et al. Health professionals' knowledge and attitude towards patient confidentiality and associated factors in a resource-limited setting: a cross-sectional study. BMC Med Ethics. 2022;23(1):26
- Terán AA, Palazuelos C, Dierssen-Sotos T, Alonso-Molero J, Llorca J, Gómez-Acebo I. Evolution of Medical Students' Perception of the Patient's Right to Privacy. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(17):11067.
- Borghys E, Gheorghita B, Heresanu H, Mota M, Popa C. Impact of artificial intelligence on the legal aspects of patient data privacy. J Med Life. 2024;17(5):863-7.
- Yamaki VN, Teixeira RKC, de Oliveira JPS, Yasojima EY, da Silva JAC. Secrecy and confidentiality in the doctor-patient relationship: ethical knowledge and opinion of medical students. Rev Bioét. 2014;22(1):172-7.
- Dünya Sağlık Örgütü. WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening.: WHO; 2019
- Gillon R. Medical ethics: Four principles plus attention to scope. BMJ. 1994;309(6948):184-8.
- Evans RS. Electronic Health Records: Then, Now, and in the Future. Yearb Med Inform. 2016;25(S 01):S48-S61.
- Price WN, Cohen IG. Privacy in the age of medical big data. Nat Med. 2019;25(1):37-43.
- Tagde P, Tagde S, Bhattacharya T, et al. Blockchain and artificial intelligence technology in e-Health. Environ Sci Pollut Res Int. 2021;28(38):52810-31.
- Dünya Sağlık Örgütü. WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. Erişim adresi: <https://www.who.int/publications/i/item/who-guidelines-on-ethical-issues-in-public-health-surveillance>
- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).